

YAYLOV YERLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH BO'YICHA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI (QOZOG'ISTON MISOLIDA)

Qudratov Erali Sherali o'g'li

Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421476>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yayloov yerlaridan samarali foydalanish borasida horijiy tajriba yani Qozog'iston misolida o'rganilgan ma'lumotlar mavjud bo'lib, bundan maqsad bqo'shi bizga maqbul qismini o'rganish va tahlil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: Yaylov yerlari, iqtisodiy amadorlik, o'rmonxo'jaligi, qonun, farmon, adirlar.

Abstract. This article contains information on the effective use of pasture lands, the foreign experience, that is, the information learned on the example of Kazakhstan, and the purpose of this is to study and analyze the optimal part for us.

Keywords: Pasture lands, economic management, forestry, law, decree, hills.

Аннотация. В данной статье содержится информация по эффективному использованию пастбищных угодий, зарубежный опыт, то есть информация, полученная на примере Казахстана, и цель этого – изучить и проанализировать оптимальную для нас часть.

Ключевые слова: Пастбище, сельское хозяйство, лесное хозяйство, закон, указ, холмы.

Qishloq xo'jaligida yaylov chorvachiligi dunyo mamlakatlarida alohida o'rin egallaydi. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra yaylovshunoslik va chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan izlanishlar natijasiga ko'ra 2050 yilgacha prognozlarini keltirib o'tilgan. Bunda global miqyosda go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan talab 2050 yilga borib 44% ga oshishi aytib o'tilgan. Bu boradagi katta o'zgarish rivojlanayotgan mamlakatlarda sodir bo'ladi, bu mamlakatlarda chorvachilikning ikkala mahsulotiga ham talab keskin oshadi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida 1990 yillarda rivojlanayotgan mamlakatlarga qaraganda ko'proq go'sht va sut mahsulotlarini iste'mol qilgani hamda 2050 yilga kelib esa bu holat rivojlanayotgan mamlakatlarda go'sht deyarli 168%gava sut mahsulotlari 64%ga ko'proq iste'mol qilinishi prognoz qilinmoqda.

Shu sababli yaylov yerlarini holatini o'rganish hamda yaxshilash bshyicha bir qator chora tadbirlarni amalga oshirish lozim bo'ladi. Bugungi kunda ya'ni 2023 yil holati bo'yicha dunyoda jami doimiy o'tloqlar va yaylovlar 3,21 million gektarni tashkil etmoqda. Dunyodagi doimiy o'tloqlar va yaylovlar so'nggi yillarda sezilarli darajada o'zgargan bo'lsada 1972-2023 yillar oralig'ida yaylov maydonining ko'payish tendensiyasi kuzatildi.

1.3.1-jadval

2018-2023 yillarda MDH mamlakatlarining qishloq xo'jaligi va yaylov yerlari to'g'risida

MA'LUMOT

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
Armaniston					

Qishloq xo‘jaligi yer maydoni	2045	2044	2044	2043	2042
<i>haydaladigan yer</i>	446	445	444	443	443
<i>pichanzorlar va yaylovlar</i>	1173	1172	1172	1171	1171
Belarusiya					
Qishloq xo‘jaligi yer maydoni	8 358 8	8304	8212	8119	8046
<i>haydaladigan yer</i>	5 690	5694	5644	5610	5694
<i>pichanzorlar va yaylovlar</i>	2 560	2505	2469	2415	2363
Qozog‘iston					
Qishloq xo‘jaligi yer maydoni	101 906	103 067	105 546	110 972	113 097
<i>haydaladigan yer</i>	25 340	25 510	25 807	26 121	26 452
<i>pichanzorlar va yaylovlar</i>	74 548	75 622	77 824	82 887	84 760
Qirg‘iziston					
Qishloq xo‘jaligi yer maydoni	5 607 5	5 399	5 599	5 560	5 586
<i>haydaladigan yer</i>	1 328 1	1 292	1 321	1 319	1 318
<i>pichanzorlar va yaylovlar</i>	4 140 4	4 157	4 172	4 169	4 163
Rossiya					
Qishloq xo‘jaligi yer maydoni	193 351	193 624	193 515	193 470	193 691
<i>haydaladigan yer</i>	116 959	116 987	117 028	117 071	117 190
<i>pichanzorlar va yaylovlar</i>	70 996	70 183	71 012	70 899	71 020

Jadval ma’lumotlaridan shunday xulosa qilish mumkinki eng katta яylov maydonlari Qozog‘iston Respublikasi (84760 ga) hamda Rossiya Federatsiyasida (71020 ga) ekanligini ko‘rish mumkin bo‘ladi. Shu bilan birga Armanistonda (1171 ga) boshqa MDH davlatlariga nisbatan яylov hudularining kamligi bilan izohlanadi. Yaylov hajmining kattaligiga qarab dunё chorvachilik maxsulotlari asosan rivojlangan mamlakatlar tomonidan eksport kilindi va iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda chorvachilik kuchli rivojlangan 3 ta rayonga bo‘lingan holatda amalga oshiriladi. Bunda:

1) Markaziy va G‘arbiy Evropa mamlakatlari. U erlarda intensiv chorvachilik rivojlangan. Cho‘chqachilik va parrandachilik – Daniya, Belgiya, Shveytsariya va ungachegaradosh mamlakatlarda rivojlangan.

2) AKSh va Kanada aralash chorvachilik rayonidir. U rayonlarda яylovlarida intensiv ravishda har-xil turdosh chorvalar boqiladi.

3) Avstraliya va Yangi Zelandiya.

Yuqorida qayd etilgan mamlakatlarda ekstensiv va intensiv yaylovlar va mexanizasiyalashtirilgan chorvachilik tarmog‘i rivojlangan. Asosiy yaylovlarning aksariyati tabiiy jarayonlarga, joylashuv hududlari va relefiga uzviy bog‘liqligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, xorijiy mamlakatlar tajribasini o‘rganish hamda tahlil etish, mavjud imkoniyatlarni mamlakatimiz tarmog‘ida qo‘llash tadbirlarini amalga oshirish mumkin bo‘ladi.

Bizning iqlim sharoitimizga mos bo‘lgan Qozog‘iston Respublikasi yaylovlarning strategik holatini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, ushbu davlat geografik joylashuvi Evrosiyo qit‘asida bo‘lib dashtlar, cho‘llar, tog‘lar tabiiy yaylovlar noyob birikmasi hamda katta ichki suv omborlari, daryolar vakeng qamrovli deltalar bilan xarakterlanadi. Respublikaning zamonaviy florasida 68 turdagi daraxtlar, 699 turdagi butalar, 5598 turdagi ko‘p yillik va giyoh o‘simliklar uchraydi.

Er toifalari

Hajmi

Qishloq xo‘jaligi erlari

44,1

1.3.1-rasm. Qozog‘iston Respublikasining umumiy er fondining taqsimlanish ko‘rsatkichi (2023-yil)

Umuman olganda, so‘nggi yillarda Qozog‘iston Respublikasining qishloq xo‘jaligi erlari zaxira erlarini o‘zlashtirish hisobiga ortib bormoqda. 2023 yil holatiga ko‘ra zahira erlarining o‘zlashtirilishi natijasida qariyb 2.0 million gektar er qishloq xo‘jaligida foydalanish uchun ajratildi.

Qozog‘istonda qishloq xo‘jaligi erlari umumiy er maydonining 97,5% ni tashkil etadi, shundan: haydaladigan erlar 22,8%, ko‘p yillik ko‘chatlar – 0,05%, lalmi erlar – 1,6%, pichanzorlar – 2,01%, yaylovlar – 71.1 %ni tashkil etadi.

Er toifasini tahlil etganimizda qishloq xo‘jaligida maqsadli tartibda foydalaniladigan erlarning asosiy qismini qishloq xo‘jaligi erlari tashkil etib, qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan erlarning asosiy 98,0 % ekin maydonlari, shu jumladan: 91,3% - sug‘oriladigan, 41,3 % ko‘p yillik daraxtlar, 52,8 % lalmi erlar, 47,9% pichanzorlardan iborat. (1.3.2-jadval)

1.3.2-jadval

Qozog‘iston Respublikasining er fondining taqsimlanish ko‘rsatkichi (2023 yil) ming gektar

Qishloq xo‘jaligi er maydonining taqsimlanishi	Jami	Foydalaniladigan erlar	%
Qishloq xo‘jaligi erlar	213 702.6	113 096,9	52.9
<i>Shundan:</i>			
Ekin maydonlari	26 986,0	26,452,0	98,0
Sug‘oriladigan erlar	1 780.4	1 625,0	91.3
Ko‘p yillik ekinlar	146.9	60.7	41.3
Lalmi erlar	3 457.2	1 824,5	52.8
Pichanzorlar	4 884.6	2 341.2	47.9
<i>Shundan:</i>			

o'zlashtirilgan lalmi erlar	41.1	14.6	35.5
o'zlashtirilgan sug'oriladigan erlar	711.2	319.2	44.9
yaylovlar	178 227,9	82 418,5	44.9
<i>Shundan</i>			
o'zlashtirilgan lalmi erlar	5 709,8	4 038.1	70.7
o'zlashtirilgan sug'oriladigan erlar	101 730,8	48 541,8	47.3
Qishloq xo'jaligidan tashqari erlar	49 219.2	2 869.3	5.8
Jami	262 922,0	115 966.2	44.1

Yaylov erlarining asosiy qismi qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan erlarni tashkil etganligi sababli Keltirib o'tilmagan. Shu sababli, tabiiy yaylovlar odatda dehqonchilik uchun yaroqsiz erlarda joylashgan. Yaylovlar maydoni 32,0 million gektar, pichanzorlar 1,6 million gektarni tashkil etadi. Yaylov maydonlarini saqlash va ulardan oqilona foydalanishni tashkil etish maqsadida Qozog'iston Respublikasida 2023-2024 yillarda yaylovlarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish, ozuqaga bo'lgan talabni barqaror ta'minlash va yaylovlarning degradatsiyasi jaraenlarining oldini olish maqsadida davlat dasturi ishlab chiqilgan bo'lib bunda yaylovlar holatini tubdan isloh qilish rejasi ishlab chiqilgan.

Bunda:

hududlardagi yaylovlarning er toifalari, yaylov egalari huquqlarini belgilovchi hujjatlar asosida joylashuv diagrammasini ishlab chiqish;

yaylovlardan foydalanishning maqbul sxemalarini ishlab chiqish;

hududlar kesimida yaylovlarning tashqi va ichki chegaralarini aniq maydonlar bo'yicha belgilab olish, shu jumladan mavsumiy, yaylov infratuzilmasi ob'ektlarini ishlab chiqish;

suv iste'moli normasiga muvofiq ishlab chiqilgan yaylovlardan suv manbalari hisobidan foydalanuvchilarining (ko'llar, dar'alar, hovuzlar, sug'orish eki drenaj kanallari, quduqlar) yo'riqnomasini ishlab chiqish;

yaylov maydonlariga ega bo'lmagan jismoniy eki iuridik shaxslarning qishloq xo'jaligi hayvonlari chorva mollarini joylashtirish uchun yaylovlarni qayta taqsimlash va ularni ajratilgan yaylovlarga ko'chirish sxemasini ishlab chiqish;

tuman maqomiga ega shahar, qishloq okrugida joylashgan hududlarning yaylovlar bilan ta'minlanmagan jismoniy va iuridik shaxslarning chorva hayvonlarini uzoq yaylovlarga joylashtirish taqsimotini ishlab chiqish;

chorva hayvonlarini yaylovlarda tikli boqish va ko'chirishning mavsumiy marshrutlarini belgilovchi yaylovlardan foydalanish sxemasi vakalendar jadvalini tuzish;

mahalliy aholining shart-sharoiti va hudud salohiyatidan kelib chiqib, aholining shaxsiy tomorqasida chorva mollarini boqishga bo'lgan ehti'jini qondirish uchun zarur bo'lgan yaylovlarning tashqi va ichki chegaralari hamda maydonlari ko'rsatilgan xarita tuzish va h.

REFERENCES

1. Талипов Г.А. Земельные ресурсы Узбекистана и проблемы их рационального использования. - Т.: 1992. - 236 с.;
2. Юсупов С., Ахмедов Ф., Раббимов А. Кизилкум яйловларидан оқилона фойдаланиш. Монография. - Т.: "Мухаррир", 2009. - 123 б.;

3. Бобокулов Н., Раббимов А. Чул яйловлари хосилдорлигини ошириш - долзарб масала. //Узбекистон кишлок хужалиги журнали, №11, 2015. - 10-11 б.;
4. Тангиров А. Чул-яйлов чорвачилигида хужалик юритиш шакллари. // “Агроилм”, №2(40), 2016. - 25-27 б.
5. <https://lex.uz/uz/>
6. <https://stat.uz/uz/>
7. <https://uzbekipaksanoat.uz/uz/>